

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA CONCEDIDA PELO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DE ANGOLA (AIA)

Data: 13 de Junho de 2019

Início: 14: 18

Duração: 23 minutos.

Entrevistador: Obrigado por me receber. A tese que estou a elaborar versa sobre a negociação da adesão de Angola à ZCL-SADC. Neste sentido, é para mim importante ouvir, também, a visão do empresariado Angolano sobre este processo. A entidade que considere com opinião competente sobre o assunto é o Senhor Presidente da AIA.

Entrevistado: Okey

Entrevistador: Permite-me gravar a entrevista?

Entrevistado: Sim.

Entrevistador: A questão primeira que me preocupa é a seguinte. Angola é parte do Protocolo de Livre Comercio da SADC. Mas, ainda não aderiu ao processo. Para além de questões políticas, económicas e até securitárias que podem estar por detrás desta posição, gostaria de saber qual é a vossa opinião sobre o assunto, na qualidade de Entrevistado e também como académico?

Entrevistado: Um mercado de 220 milhões de consumidores é algo que não se pode marginalizar na nossa actividade económica. O país tem uma posição geográfica que favorece a sua inserção e poderá prestar serviço aos países encravados, de acordo com a carta das Nações Unidas. Como tal, tendo um caminho de ferro como de Benguela; é necessária a acessibilidade ao grande mercado do Congo, via fluvial e via férrea. Obviamente, também, um país que não tem acidentes geográficos que impeçam a livre circulação de pessoas e bens, a não ser do ponto de vista administrativo; não tendo muita serra, é uma apetência natural. A RDC e a Zâmbia, mas sobretudo a RDC, podem viver muito desta facilidade de 2.400 km de fronteira. Portanto, é uma coisa natural e estarmos a bloquear de forma empírica de querer marginalizar um mercado que é extremamente importante para nós. Nós temos dito que já deveria haver um acordo entre Angola, a RDC e a Zâmbia para permitir que as mercadorias pudessem circular com maior facilidade. Nós temos a proposta de fazer feiras transfronteiriças, que é juntar empresários do nosso lado, com os empresários do outro lado da fronteira,; porque, hoje, o que se faz é desdobrar cargas de camiões para

caleluis, que são os triciclos, o que é um absurdo, a maior responsabilidade não é da RDC nem da Zâmbia; é nossa.

O nosso Governo tem Estado estático numa visão meramente abrangente e económica da SADC quando poderia ativar mecanismos de interação entre esses países, Angola-RDC e Angola-Zâmbia, que dessem fluidez as trocas. São mercados muito ativos, têm riqueza mineira e, portanto, geram muitas divisas e temos o problema dos nossos bancos não terem correspondentes em nenhum desses países, o que informaliza, logo, negócio. Portanto, temos feito insistência com o Governo para as feiras transfronteiriças; e, com o BNA, portanto, com a banca, Associação de Bancos, temos trabalhado no sentido de termos correspondentes. Os bancos estrangeiros que têm delegados em Angola, têm correspondentes, que é o caso do Comerze Bank e do Standard Bank. Os Bancos nacionais não têm. Portanto, esses bancos não operam em Angola e nós somos manietados.

Onde a questão se põe é a competitividade. **O nosso país enferma, ainda, de um mau ambiente de negócios e eu diria que foi péssimo e, agora, está numa tendência de melhoria, mas, para chegar ao mau. Para além da burocracia, temos a percepção de que se deve muito a um governo muito grande e aos custos estruturais, estradas, energia, água, recursos humanos. Mas, nós podemos buscar além da vantagem geopolítica da nossa localização; temos vantagens competitivas, terra, águas, clima diversificado que permite diversas culturas, desde as culturas equatoriais, as culturas mediterrâneas.**

Precisamos de ter um regime fiscal que não obstaculize o crescimento da oferta interna. A carga fiscal está exagerada para a capacidade de negócios que a gente tem. A tributação recai da mesma forma na pequena atividade como nos grandes negócios, negócios financeiros. Portanto, considero uma injustiça fiscal. Estamos a pedir ao Governo para corrigir.

A outra questão é que ainda não temos aqui o princípio de mercadorias em trânsito. Poderíamos usar importadores da RDC ou da Zâmbia ou intermediários Angolanos que possam importar e fazer circular a economia pelo nosso país. Foi o que a economia colonial fez. Então, precisamos de ter isso bem claro, que as mercadorias que eu importo, para colocar na RDC, só devo pagar direitos de trânsito. Os direitos de trânsito são pagos numa taxa, por exemplos os países, geralmente ,aplicam uma taxa de no máximo 2%, como se fosse emolumentos e depois, aqui, o que se paga são às empresas que prestam serviços, camionagem, etc. Estamos longe de poder ter essa percepção. Confunde-se aquilo que eu quero importar e fazer trânsito para o país vizinho. Partem da suspeição de que isto custou divisas e bloqueiam. Repare que sobre os combustíveis, que é um produto de muito impacto, nós temos contrabando reafirmado de mais de 300 milhões de dólares por ano. Mas, não há licenciamento para a exportação. Portanto, temos que ter sensibilidade de que o desenvolvimento

das economias encravadas passam muito pela nossa capacidade de sistema logístico de transporte e começar haver o que a gente chama o negócio da biela; a gente leva e tem de trazer. Por isso, estamos a estimular e desafiar os grandes importadores para também serem exportadores.

Entrevistador: Mas, acha que o Governo, como tal, tem estado a dialogar suficientemente com a classe empresarial sobre este processo de adesão?

Entrevistado: **Não. Agora foi feita rapidamente um encontro em que o Ministério do Comércio apresentou a sua pauta. Mas, foi uma reunião de uma hora. Já houve mais articulação entre o Governo e as Associações, em relação à integração, do que hoje.** Nós temos produtos, nalgumas regiões, que já tem a capacidade de intervenção. Por exemplo, Benguela tem o sal, o cimento, o peixe, e produtos indústrias. Mas, o Caminho de Ferro de Benguela tem linha; mas, não tem meios, vagões. Locomotivas já tem, mas faltam os vagões. Precisamos de criar como experiência aquilo que fizemos na África do Sul que é, num ponto fronteiriço comum, em que as Alfândegas dos dois países estão juntas, estão geminadas. O papel não sai da mão da África do Sul para o Angolano que está a importar. Sai da mão das Alfândegas da África do Sul para as Alfandegas de Angola. Aquilo é rápido. Os camiões não ficam aí dois dias, três dias. Precisamos desta fluidez.

Em relação às capacidades, nós precisamos de aumentar a oferta interna, mas também melhorar a questão dos custos. Estamos agora numa situação em que o imposto de consumo quer se transformar em IVA, mas a correr muito, muito precipitadamente. Mas, temos condições de capitalizar e ajudar os países encravados, ter uma política de apoio aos países encravados.

Entrevistador: Este tempo que Angola levou para agora avançar, justifica-se por que motivos?

Entrevistado: **Foi falta de visão estratégica. Deu-se mais importância às questões geopolíticas do que às económicas.** Eu já trabalhei com o Congo. Nós levávamos sal da Baía-Farta para Boma e os Congolezes que têm a percepção desta capacidade de Angola batem palmas. Eles querem. Nós aqui é que não soubemos aproveitar. Precisamos de mais diplomacia económica. Nós temos trabalhado com os nossos Embaixadores na Zâmbia e no Congo e eles estranham porquê que isso não sai. Os Ministério do Comércio e o Ministério do Interior têm-se capacitado, porque o país precisa desse mercado. Portanto, facilitem a nossa ação.

Entrevistador: Será que é um receio da África do Sul?

Entrevistado: Eu fui a pessoa que levantou a questão do Luvu. Estava submersa. Eu fui ouvindo até que um dia fui ao Luvu e aí encontrei 150 camiões. Fundamentalmente, transportavam cimento. E nós temos cimento, as fábricas estão a trabalhar a 70% e perdemos um mercado do Congo, porque não formalizamos; não negociamos com o Congo.

Receio da África do Sul? Sim. É evidente que tem uma economia mais competitiva. O problema é que nós não crescemos o suficiente quando tínhamos crescimento e estamos numa estagnação. Este grande desafio está agora condicionado a nossa estagnação económica. O país precisa de crescer a uma taxa superior ao crescimento demográfico. Se poder dobrar é o mínimo que se pode fazer. As políticas deste atual Governo são assertivas, mas pouco impactantes. São medidas certas, podemos dizer, mas muito conformadas com o estado de estagnação da economia. Está-se a fazer o melhor para sair, mas não se tem a visão desta decalagem do crescimento demográfico e estagnação ou mesmo recessão. Portanto, aí nós procuramos dizer ao Governo que está mal.

Temos de aumentar rapidamente a nossa produtividade, reduzindo a carga fiscal e desburocratizando, ou seja, menos Governo. Senão fizermos, poderemos ter um desastre económico. Essa é a situação global. Precisamos de crescer ao dobro do crescimento demográfico para podermos resistir a capacidade interventiva de uma economia mais robusta e mais interventiva como é a África do Sul.

Entrevistador: Não pensa que a relação que Angola teve com os outros Estados da África Austral, no âmbito da Linha da Frente, deveria servir de catalisador para melhor cooperação, ao invés de se adoptar esta política de exportação da América do Sul, da Europa? O que se passou?

Entrevistado: O problema foi a “petro-dólarmania.” Este foi o grande problema. Associado a um país que estava desestruturado, não tínhamos linhas férreas, na altura; não tínhamos navegação própria, nem cabotagem temos; e o mais fácil foi importar. Mais fácil e erradamente, porque havia dólares. A mercadoria da África do Sul e os meios, mesmo viaturas, chegam cá muito mais baratos do que produtos vindos da Europa, porque é porta-a-porta. Da Europa, China e da Índia, da Ásia, é tudo via navegação, que implica transporte marítimo, custos portuários, custos de transporte. Em relação aos custos portuários, o porto não é apenas uma porta de entrada. O porto inclui o despachante, agência de navegação, os contentores. Por isso, é que temos uma economia muito cara.

Entrevistador: Obrigado.